

O USO DA NANOTECNOLOGIA COMO ESTRATÉGIA PARA FORMULAÇÃO DE FÁRMACOS COMBINADOS A FIM DE MELHORAR O TRATAMENTO TERAPÊUTICO DE DOENÇAS GRAVES

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Biológicas / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6558688

Autores:

¹Mayara Pereira Raposo,

²Leandro Giorgetti .

¹Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP, Brasil

²Docente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP, Brasil

RESUMO

O trabalho tem como objetivo apresentar pesquisa referente à contribuição da nanotecnologia no tratamento de glioblastoma. Diante de todos os avanços terapêuticos que ocorreram nos últimos tempos, esperava-se que a sobrevivência dos pacientes com glioblastoma também tivesse algum aumento. Entretanto, a expectativa de vida média permanece de 14,6 meses e o tratamento convencional (ressecção cirúrgica do que pode ser removido do tumor seguida do uso de fármaco juntamente com radioterapia), além de não trazer os resultados esperados, agride também células saudáveis por não conseguir atingir o alvo de maneira específica devido à existência da barreira hematoencefálica.

A nanotecnologia consiste em trabalhar com partículas biológicas e não biológicas em escala nanométrica. Uma das vertentes dessa tecnologia são os nanofármacos que são capazes de serem controlados e sempre atingirem apenas a célula de interesse, ou seja, não são danosos para as células saudáveis e, portanto, não causam os efeitos colaterais corriqueiros gerados pela quimio-

radioterapia. Os nanofármacos são medicamentos encapsulados que podem possuir mais de um carregador, o que facilita o transporte e colabora para a passagem pela barreira hematoencefálica. Dessa forma, eles conseguem alcançar o local doente com a concentração da droga precisa de forma que não prejudique ainda mais a saúde do paciente.

Nesse sentido, torna-se interessante o surgimento de outro método de tratamento para glioblastoma que traga consigo uma melhora significativa na expectativa de vida dos pacientes. Dessa forma, as nanopartículas são usufruídas como uma alternativa de intervenção terapêutica já que estudos recentes demonstram que essa revolução tecnológica é extremamente eficiente.

Palavras-chave: glioblastoma, nanotecnologia, tumor cerebral, barreira hematoencefálica, nanofármacos.

ABSTRACT

The project aims to survey how nanotechnology can contribute to the treatment of glioblastoma. Given all the therapeutic advances that have occurred in recent times, it was expected that the survival of patients with glioblastoma would also have some increase. However, the average life expectancy remains 14.6 months and conventional surgical (resection treatment of which can be removed from the tumor followed by the use of drugs together with radiotherapy), in addition to not bringing the expected results, it also harms healthy cells for not being able to achieve the target specifically due to the existence of the blood-brain barrier. Nanotechnology consists of working with biological and non-biological particles in nanometric scale. One of the strands of this technology are the nanopharmaceuticals that are able to be controlled and always reach only the cell of interest, in other words, they are not harmful to healthy cells and therefore do not cause the commonside effects generated by chemo/radiotherapy. Nanopharmaceuticals are encapsulated medicines that can have more than one carrier, which facilitates transport and contributes to the passage through the blood brain barrier. In this way, they manage to reach the sick place with the concentration of the drug needs in a way that does not further harm the health of the patient.

In view of the above, it is interesting the emergence of another method of treatment for glioblastoma that brings with it a significant improvement in patients' life expectancy. In this way, nanoparticles will be used as an alternative for therapeutic intervention since recent studies show that this technological revolution is extremely efficient.

Keywords: glioblastoma, nanotechnology, brain tumor, blood-brain barrier, nanopharmaceuticals.

INTRODUÇÃO

O sistema nervoso é responsável por coordenar as ações voluntárias e involuntárias e transmitir sinais por todo o corpo diante dos estímulos a que ele foi submetido. É dividido em sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP).

O SNC contém o encéfalo e medula espinhal, já o SNP, os nervos. As unidades básicas do sistema nervoso são os neurônios, os quais são capazes de captar e transmitir informações por meio de sinapses químicas e elétricas.

As doenças cerebrais são condições extremamente debilitantes, que ainda não possuem cura e que acometem pessoas de todas as idades. O câncer do SNC possui uma das mais altas taxas de letalidade dentre os diversos tipos de câncer existentes e contribui de forma significativa para a mortalidade no mundo inteiro. Dentre essas doenças, destaca-se o glioblastoma multiforme (GBM), o qual se caracteriza por ser uma neoplasia de mais alto grau de malignidade no grupo dos tumores astrocíticos. No adulto, é o tumor primário do SNC mais frequente e o mais agressivo.

Ainda com todos os avanços tecnológicos e terapêuticos que ocorreram nos últimos anos, a expectativa de vida média de pacientes com GBM permanece de 14,6 meses após o diagnóstico, e o tratamento convencional, além de muito agressivo, não traz os resultados esperados. O insucesso se dá, muitas vezes, pela incapacidade dos agentes quimioterápicos utilizados atualmente de atingirem os tecidos alvos, impedindo o alcance de doses adequadas para um efeito terapêutico almejado, além de potencializarem os efeitos adversos ocasionados pela ação desses agentes em outros tecidos. Portanto, abordagens que visem a melhoria de tal característica são necessárias para abdicar tais problemas.

Conforme pesquisas recentes, o uso da nanotecnologia é uma ótima estratégia para finalmente melhorar as respostas de intervenção do glioblastoma.

Essa tecnologia revolucionária consiste na habilidade de manipular átomos e moléculas individualmente para produzir materiais nanoestruturados e microobjetos com aplicação no mundo real. O uso de nanocarreadores, então, pode ser promissor para enfrentar as dificuldades do tratamento convencional. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar como a nanotecnologia contribui no tratamento de glioblastoma multiforme.

OBJETIVOS

1. Geral:

Demonstrar como a nanotecnologia contribui no tratamento de glioblastoma multiforme.

2. Específicos:

- Analisar estudos e pesquisas recentes.
- Mostrar os dados dos resultados não só das novas descobertas, como também da estagnação do tratamento atual.
- Expor os motivos pelos quais o tratamento convencional não traz resultados tão satisfatórios.

- Demonstrar como as nanopartículas agem em tumores de animais utilizados para pesquisas e expor os resultados dos casos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura sobre glioblastoma multiforme e nanotecnologia com base de dados variadas, como Pubmed, Scielo, Nature, repositório de instituições, entre outros. Para encontrar os artigos que melhor correspondiam ao tema pesquisado, foram utilizados os seguintes termos em inglês: *gliomas, glioblastoma multiforme, nanotechnology, cancer treatments, nanoparticles, nanocapsules, gold nanoparticles, graphene, nanographene sheets, graphene oxide, reduced graphene oxide*. Quando a pesquisa foi realizada em português, os mesmos termos foram utilizados apenas traduzidos. Os artigos utilizados, tanto em inglês quanto em português, foram selecionados de acordo com o ano de publicação, tendo como preferência os divulgados entre os anos 2000 e 2021. Dentre os critérios de inclusão, destacam-se o caráter de serem materiais com bases científicas que possuem informações analíticas e revisões a respeito do glioblastoma e de nanopartículas, quais as dificuldades encontradas no tratamento de primeira escolha e a revolução já causada pelo uso da nanotecnologia. A estratégia de seleção dos artigos seguiu as seguintes etapas: busca nas bases de dados selecionadas; leitura dos títulos de todos os artigos encontrados e exclusão daqueles que não abordavam o assunto; leitura crítica dos resumos dos artigos e leitura na íntegra dos artigos selecionados nas etapas anteriores. Os critérios excludentes dessa pesquisa abrangem artigos fora dos anos e idiomas preferenciais citados anteriormente.

DESENVOLVIMENTO

1. Gliomas

Gliomas são um tipo específico de câncer do sistema nervoso central, é o tumor primário mais comum e maligno desse sistema em adultos, representando 78% de todos os tumores primários do SNC (SATHORNSUMETEE *et al.*, 2007) (Figura 1). As primeiras observações histopatológicas desse tumor foram realizadas por Hans-Joachim Scherer em 1930/40 e de acordo com seus artigos pioneiros no assunto, foram notadas estruturas nos gliomas malignos, que são como padrões morfológicos devidos à biologia intrínseca dos tumores (PEIFFER; KLEIHUES, 1999), e também que não havia delimitação em relação ao tecido não tumoral (SCHERER, 1940). Após essa primeira descrição sobre os gliomas, juntamente com sua análise histopatológica, atualmente eles são amplamente estudados, ainda que não tenha uma melhor perspectiva de tratamento para graus mais agressivos. Os gliomas são o tipo histológico mais frequente e representam cerca de 40% a 60% de todos os tumores primários do SNC, sendo mais comuns na faixa etária adulta (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2017).

Figura 1: Incidência e mortalidade de câncer do sistema nervoso central.

Número estimado de casos incidentes e mortes de 20 tipos de câncer em todo o mundo, no ano de 2018, em ambos os sexos, em todas as idades (entre 0 e 85+ anos) (JOVITO, 2020).

Glioma é um termo geral para um grupo de tumores que se iniciam nas células gliais. De acordo com a organização mundial de saúde (OMS), os gliomas são classificados em astrocitomas (grau I ao IV), oligodendrogliomas (grau II e III) e oligoastrocitoma (grau II e III) (Figura 2). Sendo que o primeiro é classificado pela OMS em quatro graus de malignidade:

- Grau I: astrocitoma pilocítico, que acometem principalmente crianças com idade entre 5 e 15 anos, apresentando baixa capacidade invasiva e sendo facilmente removidas por ressecção cirúrgica;
- Grau II: astrocitoma de baixo grau, crescem de forma relativamente lenta, podendo ou não invadir o tecido cerebral normal adjacente;
- Grau III: astrocitoma anaplásico, podem ser tumores recorrentes de neoplasias de baixo grau, apresentam uma taxa de crescimento maior que os anteriores e invadem o tecido adjacente normal. Após o tratamento, a recorrência desse tumor é elevada;
- Grau IV: glioblastoma multiforme, maior grau de malignidade e altamente invasivo. Pacientes apresentam um péssimo prognóstico, com sobrevida média de 11 meses, sendo que essa estatística não se modificou significativamente nas últimas duas décadas (FIGUEIRÓ, 2015).

Figura 2: Incidência de glioblastoma entre os tumores cerebrais primários.

Relatório estatístico do CBTRUS: tumores primários do cérebro e do sistema nervoso central diagnosticados nos Estados Unidos em 2012–2016 (JOVITO, 2020).

1.1 Glioblastoma multiforme

O glioblastoma multiforme (GBM) é o tumor astrocítico mais maligno dentre os gliomas e se divide em dois subtipos, primário e secundário, conforme características histológicas, clínicas e evolutivas de neoplasia relacionadas às alterações genéticas próprias (GRANDE, 2017). Dentre as características que fazem com que o GBM seja diagnosticado, destacam-se necrose, atipia nuclear, proliferação vascular e mitose. A baixa sobrevida dos pacientes com esse tipo de tumor altamente invasivo está relacionada, principalmente, à alta taxa de recorrência ainda inevitável pelas terapias convencionais (FIGUEIRÓ, 2015). A origem de células com características de GBM tem sido descrita por estudos não apenas por células diferenciadas, como astrócitos e oligodendrócitos, mas também por células tronco neurais (Figura 3) (VAN MEIR *et al.*, 2010). De acordo com Pointer *et al.* (2014), as células progenitoras podem ser um intermediário da formação das células neoplásicas por meio da formação das células tronco tumorais que têm demonstrado serem resistentes a quimio e radioterapias convencionais. O tratamento padrão atual visa células tumorais parcialmente diferenciadas, mas não é capaz de matar células tronco (ou progenitoras) de câncer de glioblastoma, levando à rápida recorrência do câncer. Ou seja, para melhorar os resultados do tratamento de GBM, todas as células devem ser atingidas, incluindo as células tronco do GBM.

Segundo o estudo de Lacroix *et al.* (2001), um avanço de sobrevivência foi associado à ressecção cirúrgica de mais de 98% do volume do tumor, porém deve-se sempre lembrar da alta capacidade infiltrativa do tumor no tecido não tumoral adjacente, bem como a sua heterogeneidade celular citada anteriormente, o que prejudica a retirada nessa porcentagem em muitos casos.

Os agentes quimioterápicos que são utilizados atualmente demonstram eficácia muito limitada devido a diversos motivos. O primeiro deles é por conta da barreira hematoencefálica (Figura 4),

que é uma estrutura que limita a passagem de substâncias do sangue para o SNC. Portanto, pode-se dizer que o péssimo prognóstico de glioblastoma muito se tem a ver com o impedimento da entrega eficiente das drogas e é necessária atenção explícita, caso contrário, novas intervenções terapêuticas experimentais continuarão a falhar (VAN TELLINGEN *et al.*, 2015). Além dessa barreira fisiológica imposta aos fármacos, outro motivo para o fracasso das terapias é por conta da heterogeneidade celular: os tumores são compostos principalmente por células neoplásicas em proliferação e muitas células do sistema imune que estão moduladas para fenótipo pró-tumoral, ou seja, o escape frequente das células tumorais é a expressão de moléculas inibitórias, que impedem ou inibem a ativação das células do sistema imune, levando à eliminação ou inibição dessas células quando entram em contato com o tumor, o que faz com que os fármacos não sejam capazes de superar esse sistema complexo de proliferação dos tumores (FIGUEIRÓ, 2015; VIOLA, 2019).

Figura 3: Representação de mutações capazes de originar progenitores tumorais e consequentemente glioblastoma

(VAN MEIR *et al.*, 2010).

Figura 4: Ilustração da barreira hematoencefálica

(FILHO, RESENDE, PARREIRA, 2017).

1.2 Tratamento

Ainda com todo o avanço tecnológico e medicinal das últimas décadas, a intervenção terapêutica atual não traz resultados satisfatórios. A ressecção cirúrgica continua sendo a escolha principal, porém, para que tenha algum impacto significativo, é necessária a retirada de mais de 98% do tumor, o que é uma situação delicada considerando que se trata de um glioblastoma acompanhado de seu caráter infiltrativo. A neurocirurgia é muito invasiva, perigosa e limitada: existe o tecido normal que circunde o tumor. Logo, devido a não retirada completa, há uma taxa de recorrência muito elevada (LACROIX *et al.*, 2001; BEHIN *et al.*, 2003).

Concomitantemente à cirurgia, os pacientes são submetidos à radio e quimioterapia (MAZERON; KANTOR, 1998).

Um dos fármacos que é indicado para quimioterapia adjuvante (após a ressecção cirúrgica ou radioterapia) denomina-se temozolomida (TEMODAL®).

É um pró-fármaco, o que significa que depende de uma transformação no corpo do paciente para se converter no medicamento ativo, o MTIC, sigla de 5-(3metiltriazeno-1- il)imidazol-4-carboxamida e que possui atividade citotóxica cerebral (CONITEC, 2014). Trata-se de um medicamento oral, que possui o tempo de meia-vida de 1,5 a 2,35 horas e por ser lipofílico, consegue sobrepujar a barreira hematoencefálica, entretanto, por conta da sua via de administração, perde um pouco da concentração ao alcançar o tumor, o que faz com que o efeito não seja considerável. Devido a doença apresentar rápida evolução e alta mortalidade, essa droga se propõe a aumentar a sobrevida dos pacientes, mas não de maneira significativa, conforme indicam os resultados de estudos incluídos na revisão de Hart *et al.* (2013).

Em suma, ainda com todo o avanço de estratégias terapêuticas dos últimos anos, o glioblastoma tem um péssimo prognóstico, o que deve ser considerado para o desenvolvimento de novos

tratamentos para reverter esse quadro (Figura 5).

Figura 5: Mecanismos de Resistência em Células de Glioma.

As células-tronco neurais normais se autorrenovam e dão origem a células progenitoras multipotenciais que formam neurônios, oligodendróglia e astrócitos. As células-tronco de glioma surgem da transformação de células-tronco neurais ou células progenitoras (vermelho) ou, menos provavelmente, da diferenciação de oligodendrócitos ou astrócitos (setas vermelhas finas) e levam a gliomas malignos. As células-tronco de glioma são relativamente resistentes a tratamentos padrão, como radiação e quimioterapia, e levam ao crescimento do tumor após o tratamento. Terapias direcionadas a células-tronco podem esgotar essas células e potencialmente levar a uma regressão tumoral mais durável (azul) (WEN; KESARI, 2008).

2.0 NANOTECNOLOGIA

A nanotecnologia é focada em caracterização, fabricação, manipulação e aplicação de estruturas biológicas e não biológicas (SAHOO; PARVEEN; PANDA, 2007) na escala nanométrica. A essência da nanotecnologia consiste na habilidade de se trabalhar em nível atômico, molecular e macromolecular a fim de criar materiais, dispositivos e sistemas com propriedades e aplicações fundamentalmente novas. Segundo Eric Drexler (1981), a metodologia consiste do processamento envolvendo a manipulação átomo a átomo, ou seja, a nanotecnologia foca o projeto, caracterização, produção e aplicação de sistemas e componentes em nanoescala, que corresponde à faixa de tamanho do bilionésimo do metro (10^{-9} m), ou seja, o nanômetro (nm). O interessante dessa tecnologia é que nessa escala de tamanho, os materiais apresentam novas propriedades, antes não observadas quando em tamanho micro ou macroscópico, por exemplo, a tolerância à temperatura, a variedade de cores, as alterações da reatividade química e a condutividade elétrica (FERREIRA, DO CARMO RANGEL, 2009; CHAU, WU, YEN, 2007) (Figura 6).

Figura 6: Inserção da nanoescala em comparação com as dimensões atômicas das moléculas pequenas como a da água, passando pelas macromoléculas biológicas como proteínas e estruturas virais até a escala micrométrica das células

(APOLINÁRIO *et al.*, 2020).

Apesar da nanotecnologia estar presente na natureza há milhares de anos, foi na década de 50 que o físico americano Richard Feynman, em conferência na Reunião da Sociedade Americana de Física, sugeriu a construção e a manipulação, átomo a átomo, de objetos em escala nanométrica. A conferência de Feynman representou uma nova concepção em nanociência e nanotecnologia. Somente mais tarde, na década de 80, com a descoberta dos fulerenos, por Kroto e, posteriormente, a síntese dos nanotubos de carbono por Iijima, os temas em nanociência e

nanotecnologia, antes vistos como ficção, passaram a ser tratados com maior seriedade (FERREIRA, DO CARMO RANGEL, 2009; KROTO *et al.*, 1985; IIJIMA, 1991).

Atualmente, a nanotecnologia já é um negócio de bilhões de dólares (BHUSHAN, 2004) que atrai a cada dia mais investimento, em todo o mundo, devido ao seu enorme potencial de aplicação nos mais variados setores industriais e ao impacto que seus resultados podem dar ao desenvolvimento tecnológico e econômico. O Brasil não está de fora da corrida por esta tecnologia e em 2001 o Governo criou a Iniciativa Brasileira em Nanotecnologia para formar uma rede de pesquisa no tema. A rede conta com a participação de mais de uma centena de instituições de pesquisa e ensino em todo o país, que têm expandido suas fronteiras por meio de parcerias com institutos e grupos de excelência em nanotecnologia dos Estados Unidos, Europa, China e Japão, inclusive com a colaboração de pesquisadores laureados com o prêmio Nobel (DE PAIVA BASTOS, 2006). Nesse contexto, percebe-se a infinidade de áreas que a nanotecnologia pode contribuir significativamente, principalmente na área da saúde de maneira geral, revolucionando as intervenções terapêuticas de doenças como o GBM.

2.1 NANOPARTÍCULAS

Dentre as diversas vertentes da nanotecnologia, uma que possui muito destaque é a nanopartícula: proporciona a junção de fármacos potentes e sistemas que direcionem e controlem a liberação desses compostos para melhorar a resposta das intervenções terapêuticas, já que a baixa especificidade dos quimioterápicos na região tumoral leva ao insucesso do tratamento e agravamento dos efeitos adversos. Seu uso como nanocarreadores apresenta algumas vantagens para o tratamento do câncer e doenças do SNC, como o aumento da solubilidade de fármacos pouco solúveis, proteção dos mesmos contra a degradação enzimática, liberação constante e controlada, reduzindo a dose administrada, facilidade de manipulação e adição de ligantes em sua superfície, reduzindo os efeitos adversos e permitindo que ocorra uma interação a nível molecular com maior especificidade e passagem pela BHE sem interferir em sua integridade (FIGUEIRÓ, 2015; ALVAREZ-ROMÁN *et al.*, 2001; COUVREUR, VAUTHIER, 2006; JOVITO, 2020).

Os diferentes tipos de nanocarreadores possuem a capacidade de serem carregados de fármacos e de se ligarem a diferentes moléculas de acordo com suas características físico-químicas, as quais são definidas e podem ser ajustadas por sua composição, dimensões e diferentes formas. São classificados de acordo com os constituintes de sua composição, dentro os quais encontram-se nanomateriais formulados com uso de polímeros (nanocápsulas poliméricas, mistelas poliméricas e dendrímeros), nanomateriais constituídos por metais (nanopartículas de óxido de ferro e nanopartículas de ouro), além dos nanomateriais da família do grafeno (nanotubos de carbono, fulerenos e grafeno) (JOVITO, 2020).

A abordagem dessa terapia tendo como alvo apenas as células tumorais específicas e com o aumento da concentração do fármaco na área do tumor, acarreta em uma diminuição dos efeitos

adversos, dado que reduz a toxicidade que é liberada para o corpo se comparada com drogas livres (PÉREZHERRERO, FERNÁNDEZ-MEDARDE, 2015) (Figura 7).

Figura 7: Representação esquemática de diferentes mecanismos pelos quais nanocarreadores podem entregar drogas a tumores.

Nanocarreadores como transportadores promissores de drogas anticancerígenas para tumores por direcionamento de tecido passivo e direcionamento celular ativo. O direcionamento passivo do tecido usa a permeabilidade aumentada da vasculatura tumoral e a drenagem linfática deficiente dos tumores (efeito EPR), permitindo a liberação de agentes quimioterápicos nas proximidades do tumor. O direcionamento celular ativo é alcançado pela funcionalização da superfície de nanocarreadores, contendo drogas quimioterápicas, com frações de direcionamento que proporcionam o reconhecimento seletivo de diferentes receptores ou antígenos superexpressos em células cancerígenas, aumentam sua eficácia terapêutica e superam a resistência a múltiplas drogas. Os nanocarreadores, uma vez nas proximidades do tumor, podem: (i) liberar seu conteúdo citotóxico próximo às células cancerígenas; (ii) se ligam à membrana das células cancerígenas e liberam seu conteúdo de forma sustentada; (iii) ser internalizado nas células (PÉREZ-HERRERO E FERNÁNDEZ-MEDARDE, 2015)

2.1.1 NANOCÁPSULAS

As nanocápsulas (NC) poliméricas são constituídas por um núcleo oleoso envolvido por uma membrana polimérica, caracterizando um sistema “reservatório”, podendo o fármaco estar dissolvido nesse núcleo e/ou adsorvido à parede polimérica, o que depende das propriedades físico-químicas e da composição das nanocápsulas (SIQUEIRA-MOURA, 2011; COUVREUR *et al.*, 2002) (Figura 8).

Figura 8: Representação de uma nanocápsula contendo ftalocianina no núcleo oleoso

(PRIMO; BENTLEY; TEDESCO, 2008).

A NC é uma forma de muito interesse devido à sua maior capacidade de encapsulação de fármacos hidrofóbicos, por conta da sua cavidade central oleosa (LIMAYEM BLOUZA *et al.*, 2006). A veiculação do princípio ativo no interior de NC permite mudar o perfil farmacocinético (absorção, distribuição, metabolismo e excreção) e farmacodinâmico (ação terapêutica) desses compostos encapsulados, com consequente melhoria de sua ação, biodisponibilidade e redução da toxicidade (SIQUEIRA-MOURA, 2011).

Nanocápsulas têm sido amplamente investigadas com o intuito de serem uma alternativa promissora de aumentar a resposta de quimioterápicos, uma vez que possuem a capacidade de carrear mais de um fármaco, o que possibilita uma maior concentração na área tumoral (POLETO *et al.*, 2012). De acordo com o estudo em ratos de Frozza *et al.* (2010), pode-se fazer uma comparação do uso de uma substância ingerida oralmente denominada trans-resveratrol (a qual grande parte é metabolizada rapidamente nas células absortivas intestinais, antes de entrar na corrente sanguínea e os órgãos-alvo) com NC carregadas com tal substância. O resultado mais que

satisfatório foi que a distribuição de nanocápsulas no tecido cerebral foi muito maior, houve o aumento da concentração nos órgãos de interesse, além dos animais terem menos danos quando comparados com os que foram administrados com trans-resveratrol livre.

Portanto, o uso nanocápsulas poliméricas lipídicas como intervenção terapêutica contra câncer se mostrou muito promissor, visto que elas conseguem ultrapassar mecanismos de resistência no tratamento de tumores sólidos, o que permite uma maior biodisponibilidade no microambiente e maior eficiência da droga, tendo como consequência um aumento da captação das células neoplásicas e da resposta antitumoral (FRANK *et al.*, 2015).

2.1.2 NANOPARTÍCULAS DE OURO

Diversos estudos realizados demonstraram a eficiência das nanopartículas de ouro (AuNP) como sistemas nanocarreadores na terapia e diagnóstico de câncer. Elas podem ser usadas na orientação e liberação de fármacos a sítios ou grupos celulares específicos e em terapias fototérmicas como agente gerador de calor. Um número significativo de pesquisas demonstrou suas possíveis aplicações, tais como biossensores, contraste na imagiologia biológica, em sistemas de liberação de fármacos e como teranóstico. São capazes de gerar imagens e aniquilar células cancerosas, simultaneamente. Assim, as nanopartículas de ouro são consideradas promissoras no desenvolvimento de novos compostos com potencial aplicação na medicina oncológica, no tratamento de inflamações crônicas, infecções, doenças degenerativas e autoimunes (BATISTA *et al.*, 2018).

Segundo estudo realizado por Andy Wijaya (GRABINSKI *et al.*, 2011), as nanopartículas de ouro que foram desenvolvidas pelo MIT se dissolvem quando expostas a diferentes níveis de luz infravermelha, ou seja, quando elas chegam ao local do corpo no qual o remédio deve agir, o corpo é exposto à luz infravermelha, que penetra a pele. A alta temperatura dissolve a nanopartícula, que libera a droga do seu interior. Dessa forma, como essa tecnologia envolve dois tipos diferentes de nanopartículas, que têm pontos diferentes de derretimento, faz com que diferentes fármacos sejam liberados de forma separada, em intervalos controlados apenas ao ajustar a luz infravermelha.

A estabilidade em meio biológico aliada à afinidade do ouro com outras substâncias garante às AuNP baixa biotoxicidade em mamíferos e a possibilidade de baixo acúmulo nos fígados e rins. É possível ainda conjugar tais nanopartículas a anticorpos específicos causando acúmulo significativo em células malignas a fim de aliar a terapia com alvos guiados a outras técnicas de tratamento oncológico, como radioterapia. Essa terapia de sucesso potencial é fundamentada na hipótese de que devido à presença de interfaces metálicas – de dimensão nanométrica- no tecido alvo causa reforço da dose de radiação levando ao dano biológico letal localizado (PINTO, 2013).

2.1.3 ÓXIDO DE GRAFENO

Desde a sua descoberta em 2004, o grafeno tem sido muito explorado por conta da sua capacidade de transpassar a membrana plasmática e promover a absorção celular de pequenas moléculas e macromoléculas. Trata-se de um nanomaterial bidimensional à base de carbono que tem chamado atenção devido às suas propriedades mecânicas e físico-químicas únicas: alta possibilidade de modificação e de carreamento de fármacos. O óxido de grafeno (OG) é a forma oxidada do grafeno que pode ser bem disperso em água e em ambientes fisiológicos devido à abundância de grupos hidrofílicos, tais como hidroxil, epoxídico e carboxílico nas suas superfícies, o que reduz a necessidade de solubilização. Além disso, a sua boa biocompatibilidade e ausência de toxicidade óbvia fazem dele um material promissor para substâncias portadoras de drogas (YANG *et al.*, 2011) (Figura 9).

Figura 9: Estrutura do óxido de grafeno.

O óxido de grafeno é composto por uma rede plana (2D) de carbonos sp^2 com a presença de grupos oxigenados ao longo de sua extensão (SIQUEIRA-MOURA, 2011).

Óxido de grafeno tem demonstrado grande promessa como um novo sistema de distribuição de medicamentos com carregamento de alta eficiência, entrega multidirecionada de drogas e liberação controlada inteligente. Segundo Liu *et al.* (2008), esse nanomaterial utilizado para o fornecimento de drogas hidrofóbicas demonstrou que as folhas de nanografeno são biocompatíveis sem causarem toxicidade e conseguem carrear um fármaco anticâncer com muita eficiência (YANG *et al.*, 2011).

A aplicação do OG no tratamento de câncer se dá principalmente pelo seu uso como carreador, podendo ou não ser incorporado um ligante que aumente sua especificidade para a região tumoral (direcionamento ativo) e geralmente são empregados compostos que aumentam sua biocompatibilidade e estabilidade em meio fisiológico, como polímeros sintéticos, proteínas e

fosfolipídeos. Em um dos estudos realizados por Liu *et al.* (2013), foi constatado que houve um maior acúmulo na região tumoral e uma redução significativa do volume do tumor in vivo (JOVITO, 2020).

Outro derivado do grafeno também tem ganhado muito destaque para aplicação biomédica: o óxido de grafeno reduzido (OGR). Isso se dá por conta de sua capacidade de ser bom condutor elétrico e por possuir melhor solubilidade e interação com moléculas biológicas (Figura 10).

Figura 10: Cadeia de produção do óxido de grafeno reduzido a partir do grafite.

A exposição à radiação ultravioleta é uma das formas de se obter o OGR a partir do óxido de grafeno (FILHO, RESENDE, PARREIRA, 2017).

O OGR herdou muitas das propriedades físico-químicas do grafeno, o que proporciona a ele a capacidade de enfraquecer a BHE, abrindo espaço entre as células que formam essa barreira, deixando-a aberta por até 3 horas. O mais interessante é que análises preliminares sugerem ser mínimo o risco de toxinas e agentes infecciosos se aproveitarem dessa abertura para atravessar a barreira (FILHO, RESENDE, PARREIRA, 2017).

Um estudo realizado por Mendonça *et al.* (2015) em ratos, demonstrou que o uso de OGR, o qual foi sistemicamente injetado nas veias do animal, foi um sucesso, isso porque os pesquisadores conseguiram detectá-lo no tálamo e no hipocampo (estruturas cerebrais). Portanto, OGR pode ser uma tecnologia muito útil para tratar inúmeras doenças cerebrais que normalmente não respondem ao tratamento convencional devido à impermeabilidade imposta pela barreira hematoencefálica.

CONCLUSÃO

A descoberta da nanotecnologia no campo médico proporcionou a utilização de novas terapias anticancerígenas que não causam tanta toxicidade ao corpo humano, já que seu uso favorece a redução dos efeitos adversos citotóxicos causados pela não especificidade da terapia convencional. O uso dessa tecnologia na forma de nanocarreadores tem trazido resultados muito satisfatórios que conseguem realmente aumentar a entrega dos fármacos de uma maneira direcionada ao sítio-específico, bem como reduzir o volume do tumor consequentemente.

Conclui-se que, portanto, deve-se investir na utilização de nanopartículas como nova forma de tratamento de glioblastoma multiforme a fim de melhorar a expectativa de vida dos pacientes e diminuir os efeitos adversos causados pela radio e quimioterapia.

REFERÊNCIAS

ALVAREZ-ROMÁN, R. *et al.* Biodegradable polymer nanocapsules containing a sunscreen agent: preparation and photoprotection. **European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics: official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V.**, [s. l.], v. 52, n. 2, p. 191–195, 2001. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s09396411\(01\)00188-6](http://dx.doi.org/10.1016/s09396411(01)00188-6).

APOLINÁRIO, Alexandra Conceição *et al.* OPENING THE PANDORA'S BOX OF NANOMEDICINE: THERE IS INDEED "PLENTY OF ROOM AT THE BOTTOM". **Química Nova**, [s. l.], v. 43, n. 2, p. 212–225, 2020. Disponível em: http://old.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422020000200212&script=sci_abstract. Acesso em: 10 maio 2022.

BATISTA, J.G.S.; LUGAO, A.B.; ROGERO, S.; CAVALCANTE, A.K.; MAZIERO, J.S. Nanopartículas de ouro com potencial teranóstico de câncer sintetizadas por meio de nanotecnologia verde. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS, 23., 04-08 de novembro, 2018, Foz do Iguaçu, PR. Disponível em: <http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29533>. Acesso em: 09 mai. 2022.

BEHIN, Anthony *et al.* Primary brain tumours in adults. **The Lancet**, [s. l.], v.361, n. 9354, p. 323–331, 2003. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(03\)12328-8](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(03)12328-8).

BHUSHAN, B. Springer Handbook of Nanotechnology. **Sensor Review**, [s. l.], v. 24, n. 3, p. 319–319, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/sr.2004.24.3.319.1>.

CHAU, Chi-Fai; WU, Shiuan-Huei; YEN, Gow-Chin. The development of regulations for food nanotechnology. **Trends in Food Science & Technology**, [s. l.], v. 18, n. 5, p. 269–280, 2007. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224407000428>.

CONITEC. **Temozolomida para o tratamento adjuvante de pacientes portadores de Gliomas de Alto Grau.** [S. l.], 2014. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Temozolomida_FINAL.pdf. Acesso em: 05,09,2022.

COUVREUR, Patrick *et al.* Nanocapsule technology: a review. **Critical reviews in therapeutic drug carrier systems**, [s. l.], v. 19, n. 2, p. 99–134, 2002. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1615/critrevtherdrugcarriersyst.v19.i2.10>.

COUVREUR, Patrick; VAUTHIER, Christine. **Nanotechnology: Intelligent Design to Treat Complex Disease**. [S. l.: s. n.], 2006. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s11095-006-0284-8>.

DE PAIVA BASTOS, Ricardo Martins. **Nanotecnologia: Uma revolução no desenvolvimento de novos produtos**. 2006. Monografia – Universidade Federal de Juiz de Fora, [s. l.], 2006.

DREXLER, K. E. Molecular engineering: An approach to the development of general capabilities for molecular manipulation. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, [s. l.], v. 78, n. 9, p. 5275–5278, 1981. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.78.9.5275>.

FERREIRA, Hadma Sousa; DO CARMO RANGEL, Maria. **Nanotecnologia: aspectos gerais e potencial de aplicação em catálise**. [S. l.: s. n.], 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s0100-40422009000700033>.

FIGUEIRÓ, Fabrício. DESENVOLVIMENTO DE NOVAS ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS PARA GLIOBLASTOMA ATRAVÉS DA NANOTECNOLOGIA E DA MODULAÇÃO DO SISTEMA IMUNE E SISTEMA PURINÉRGICO. **LUME Repositório digital UFRGS**, [s. l.], 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/126835>.

FILHO, D. M.; RESENDE, R. R.; PARREIRA, R. C. ATRAVESSANDO A BARREIRA: Nanotecnologia Revolucionando o Tratamento Do Cérebro! **Nanocell News**, v. 4, n. 13, p. NA-NA, 7 ago. 2017.

FRANK, Luiza A. *et al.* Improving drug biological effects by encapsulation into polymeric nanocapsules. **Wiley interdisciplinary reviews. Nanomedicine and nanobiotechnology**, [s. l.], v. 7, n. 5, p. 623–639, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1002/wnan.1334>.

FROZZA, Rudimar L. *et al.* Characterization of trans-resveratrol-loaded lipidcore nanocapsules and tissue distribution studies in rats. **Journal of biomedical nanotechnology**, [s. l.], v. 6, n. 6, p. 694–703, 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1166/jbn.2010.1161>.

GRABINSKI, Christin *et al.* Effect of gold nanorod surface chemistry on cellular response. **ACS nano**, [s. l.], v. 5, n. 4, p. 2870–2879, 2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1021/nn103476x>.

GRANDE, Rogério Mendes. **Classificação dos subtipos moleculares de glioblastomas por meio de painel imunistoquímico**. 2017. Tese (Doutorado) – Fundação Antônio Prudente, [s. l.], 2017.

HART, Michael G. *et al.* Temozolomide for high grade glioma. **Cochrane database of systematic reviews**, [s. l.], n. 4, p. CD007415, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD007415.pub2>.

IJIMA, Sumio. Helical microtubules of graphitic carbon. **Nature**, [s. l.], v. 354, n. 6348, p. 56–58, 1991. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/354056a0>. Acesso em: 10 maio 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Estimativa/2018 – Incidência de Câncer no Brasil**. [S. l.], 2017. Disponível em: <http://www.epi.uff.br/wp-content/uploads/2013/08/estimativa-incidencia-decancer-no-brasil-2018.pdf>. Acesso em: 05, 09 2022.

JOVITO, Bárbara Lopes. **Síntese e caracterização de nanofolhas de óxido de grafeno conjugadas a nanopartículas de óxido de zinco e avaliação in vitro do seu efeito em linhagens de glioblastoma**. 2020. 32 f., il. Dissertação (Mestrado em Biologia Animal)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020.

KROTO, H. W. *et al.* C60: Buckminsterfullerene. **Nature**, [s. l.], v. 318, n. 6042, p. 162–163, 1985. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/318162a0>. Acesso em: 10 maio 2022.

LACROIX, Michel *et al.* **A multivariate analysis of 416 patients with glioblastoma multiforme: prognosis, extent of resection, and survival**. [S. l.: s. n.], 2001. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3171/jns.2001.95.2.0190>.

LIMAYEM BLOUZA, I. *et al.* Preparation and characterization of spironolactone loaded nanocapsules for paediatric use. **International journal of pharmaceutics**, [s. l.], v. 325, n. 1–2, p. 124–131, 2006. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2006.06.022>.

LIU, Zhuang *et al.* PEGylated nanographene oxide for delivery of waterinsoluble cancer drugs. **Journal of the American Chemical Society**, [s. l.], v. 130, n. 33, p. 10876–10877, 2008. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1021/ja803688x>.

LIU, Guodong *et al.* Transferrin modified graphene oxide for glioma-targeted drug delivery: in vitro and in vivo evaluations. **ACS applied materials & interfaces**, [s. l.], v. 5, n. 15, p. 6909–6914, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1021/am402128s>.

MAZERON, J. J.; KANTOR, G. [Radiotherapy in stereotactic conditions (radiosurgery) in malignant brain tumors: clinical research]. **Cancer radiotherapie: journal de la Societe francaise de radiotherapie oncologique**, [s. l.], v. 2, n. 2, p. 215–217, 1998. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s1278-3218\(98\)89093-8](http://dx.doi.org/10.1016/s1278-3218(98)89093-8).

MENDONÇA, Monique Culturato Padilha *et al.* **Reduced graphene oxide induces transient blood-brain barrier opening: an in vivo study**. [S. l.: s. n.], 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1186/s12951-015-0143-z>.

PEIFFER, J.; KLEIHUES, P. Hans-Joachim Scherer (1906–1945), pioneer in glioma research. **Brain pathology**, [s. l.], v. 9, n. 2, p. 241–245, 1999. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.17503639.1999.tb00222.x>. Acesso em: 10 maio 2022.

PÉREZ-HERRERO, Edgar; FERNÁNDEZ-MEDARDE, Alberto. Advanced targeted therapies in cancer: Drug nanocarriers, the future of chemotherapy. **European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics: official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V.**, [s. l.], v. 93, p. 52–79, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpb.2015.03.018>.

PINTO, Tatiana Marques. **Nanopartículas de Ouro para Radioterapia com Energia Modulada**. [S. l.: s. n.], [s. d.]. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.11606/t.59.2013.tde-15052013-111044>.

POINTER, Kelli B. *et al.* Glioblastoma cancer stem cells: Biomarker and therapeutic advances. **Neurochemistry international**, [s. l.], v. 71, p. 1–7, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuint.2014.03.005>.

POLETTI, Fernanda S. *et al.* **Fluorescent-Labeled Poly(ϵ -caprolactone) Lipid-Core Nanocapsules: Synthesis, Physicochemical Properties and Macrophage Uptake**. [S. l.: s. n.], 2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1166/jcsb.2012.1015>.

PRIMO, Fernando L.; BENTLEY, Maria V. L. B.; TEDESCO, Antonio C. Photophysical studies and in vitro skin permeation/retention of Foscan/nanoemulsion (NE) applicable to photodynamic therapy skin cancer treatment. **Journal of nanoscience and nanotechnology**, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 340–347, 2008. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18468080>.

SAHOO, S. K.; PARVEEN, S.; PANDA, J. J. The present and future of nanotechnology in human health care. **Nanomedicine: nanotechnology, biology, and medicine**, [s. l.], v. 3, n. 1, p. 20–31, 2007. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.nano.2006.11.008>.

SATHORNSUMETEE, Sith *et al.* Molecularly targeted therapy for malignant glioma. **Cancer**, [s. l.], v. 110, n. 1, p. 13–24, 2007. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1002/cncr.22741>.

SCHERER, H. J. THE FORMS OF GROWTH IN GLIOMAS AND THEIR PRACTICAL SIGNIFICANCE. **Brain: a journal of neurology**, [s. l.], v. 63, n. 1, p. 1–35, 1940. Disponível em: <https://academic.oup.com/brain/article/63/1/1/263743>. Acesso em: 10 maio 2022.

SIQUEIRA-MOURA M.P. **Nanocarreadores contendo ftalocianina de cloroalumínio: desenvolvimento, caracterização físico-química e avaliação in vitro da fotocitotoxicidade em melanoma**. 2011. 114f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011.

VAN MEIR, Erwin G. *et al.* Exciting new advances in neuro-oncology: the avenue to a cure for malignant glioma. **CA: a cancer journal for clinicians**, [s. l.], v. 60, n. 3, p. 166–193, 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3322/caac.20069>.

VAN TELLINGEN, O. *et al.* **Overcoming the blood–brain tumor barrier for effective glioblastoma treatment.** [S. l.: s. n.], 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.drug.2015.02.002>.

VIOLA, João. **Inibidores imunológicos no combate ao câncer.** [S. l.], 04 2019. Disponível em: <https://sbi.org.br/2019/04/28/inibidores–imunologicos–nocombate–ao–cancer/>. Acesso em: 05,09,2022.

WEN, Patrick Y.; KESARI, Santosh. **Malignant Gliomas in Adults.** [S. l.: s. n.], 2008. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1056/nejmra0708126>.

YANG, Xiaoying *et al.* **Multi–functionalized graphene oxide based anticancer drug–carrier with dual–targeting function and pH–sensitivity.** [S. l.: s. n.], 2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1039/c0jm02494e>.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022